

TÍTULO: EXPOSIÇÃO DE MICROPLÁSTICOS E NANOPLÁSTICOS AO TECIDO OVARIANO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

DOI: 10.5281/zenodo.17755084

AUTORES: THAMYRES RODRIGUES DAMASCENO, MONIQUE DOMINGOS ROCHA, FLAVINNY NEVES RODRIGUES, YAGO PINTO DA SILVA, ANA BEATRIZ GRAÇA DUARTE.

INTRODUÇÃO: OS MICROPLÁSTICOS E NANOPLÁSTICOS SÃO PEQUENOS FRAGMENTOS DE PLÁSTICOS QUE POSSUEM EFEITOS NO SISTEMA REPRODUTIVO DE FÊMEAS, DEVIDO ÀS CÉLULAS GERMINATIVAS SEREM SUSCETÍVEIS A FATORES AMBIENTAIS. ENTRETANTO, AINDA SE FAZ NECESSÁRIO MAIS ESTUDOS PARA COMPREENDER OS IMPACTOS DESSES PLÁSTICOS AO SISTEMA REPRODUTOR DE FÊMEAS. **OBJETIVO:** ESTA REVISÃO INTEGRATIVA VISA EXPLORAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS PRESENTES NA LITERATURA SOBRE OS IMPACTOS DOS MICRO E NANOPLÁSTICOS NA MORFOLOGIA DO TECIDO OVARIANO. **MÉTODOS:** ESTA REVISÃO FOI REGISTRADA NO PROPSEPO SOB O SEGUINTE NÚMERO 1131979. A BUSCA NA LITERATURA FOI CONDUZIDA NOS BANCOS DE DADOS PUBMED, SCOPUS E WEB OF SCIENCE EM JANEIRO DE 2024, UTILIZANDO OS DESCRITORES MICROPLASTICS, NANOPLASTICS, OVARY, TISSUES TOXICITY, OVARIAN E OS OPERADORES BOOLEANOS, AND E OR. OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO INCLUÍRAM ARTIGOS DOS ÚLTIMOS SETE ANOS, SEM RESTRIÇÃO DE IDIOMA, DISPONÍVEIS NA ÍNTEGRA E ABORDANDO A TEMÁTICA E PRINCIPAIS RESULTADOS. **RESULTADOS:** FORAM SELECIONADOS 13 ARTIGOS, ABRANGENDO ESTUDOS IN VIVO (CAMUNDONGOS E RATOS) E IN VITRO (CÉLULAS DA GRANULOSA). A PARTÍCULA PREDOMINANTE FOI POLIESTIRENO (PS) COM CONCENTRAÇÕES DE 50 NM A 5.9 MM, COM EXPOSIÇÃO POR GAVAGEM ORAL OU PRESENÇA NA ÁGUA DOS ANIMAIS COM DURAÇÃO DO TRATAMENTO DE 24 HORAS A 90 DIAS. **CONCLUSÃO:** OS ESTUDOS REVISADOS REVELARAM QUE A EXPOSIÇÃO DE MICRO E NANOPLÁSTICOS RESULTOU EM ALTERAÇÕES HISTOLÓGICAS NO TECIDO OVARIANO E CÉLULAS DA GRANULOSA, REDUÇÃO NO CRESCIMENTO DE FOLÍCULOS, NA FERTILIZAÇÃO DE OVÓCITOS, NO DESENVOLVIMENTO E ANOMALIAS DE EMBRIÕES. NO ENTANTO, É IMPORTANTE DESTACAR QUE OS EFEITOS DESSAS PARTÍCULAS NA MORFOLOGIA DO TECIDO OVARIANO AINDA DEPENDEM DE MAIS EVIDÊNCIAS E ESTUDOS ADICIONAIS.

PALAVRAS-CHAVE: MICROPLÁSTICO. TECIDO OVARIANO.